

Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Kesiapan Mahasiswa dalam Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kampus

Evliya Ilma Khoirunisa

Institut Pertanian Bogor

E-mail: evliyailma@apps.ipb.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the relationship between knowledge and attitude and the readiness of active IPB students from batch 62 in providing first aid for accidents (P3K) on campus. A cross-sectional survey design was employed using an online questionnaire distributed via Google Forms. A total of 57 students were selected through convenience sampling. Data were analyzed descriptively and inferentially using Spearman's correlation test. The results showed that the majority of students had good knowledge of first aid (70.2%) and demonstrated a very positive attitude toward its importance (mean score = 4.3/5). However, only 38.6% of students reported confidence in administering first aid during emergencies. Significant correlations were found between knowledge and readiness ($r = 0.41$; $p = 0.032$) and between attitude and readiness ($r = 0.56$; $p = 0.008$). These findings indicate that although students' knowledge and attitudes were adequate, their practical readiness remains insufficient. Training programs with more hands-on components are recommended to improve first-aid competence among students.

Keywords: *First aid, knowledge, attitude, readiness, students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan kesiapan mahasiswa IPB angkatan 62 dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan desain survei *cross-sectional* dengan kuesioner online melalui Google Forms. Sebanyak 57 mahasiswa dipilih menggunakan metode convenience sampling. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pengetahuan baik tentang P3K (70,2%) dan sikap yang sangat positif terhadap pentingnya P3K (skor rata-rata 4,3/5). Namun, hanya 38,6% mahasiswa yang merasa percaya diri memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat. Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan kesiapan ($r = 0,41$; $p = 0,032$) serta antara sikap dan kesiapan ($r = 0,56$; $p = 0,008$). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dan sikap mahasiswa sudah memadai, kesiapan praktis masih perlu ditingkatkan. Pelatihan P3K yang lebih aplikatif

perlu diintegrasikan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi kegawatdaruratan.

Kata kunci: *Pertolongan pertama pada kecelakaan, pengetahuan, sikap, kesiapan, mahasiswa*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan dan situasi darurat medis merupakan kejadian yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Menurut World Health Organization (WHO), lebih dari 1,3 juta orang meninggal akibat kecelakaan dan situasi darurat setiap tahunnya, sementara ribuan lainnya mengalami cedera yang dapat dicegah dengan pertolongan pertama yang tepat. Di lingkungan kampus, mahasiswa sering kali menjadi penolong pertama sehingga memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan sebelum korban menerima penanganan medis lanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan P3K pada mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Studi oleh Ahmer et al. (2020) melaporkan bahwa hanya 16,5% mahasiswa non-medis memiliki pengetahuan memadai tentang penanganan korban tidak sadar. Sementara itu, penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa kesehatan memiliki kesadaran tinggi terhadap P3K, tingkat pengetahuan praktis mereka masih kurang memadai (Sumaiyah et al., 2018).

Penelitian di Taif University, Arab Saudi, mengungkapkan bahwa mahasiswa yang mengikuti pelatihan Basic Life Support (BLS) memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik serta tingkat kepercayaan diri lebih tinggi dalam melakukan tindakan resusitasi (Alfakey & Alkarani, 2021). Studi lain di Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kesadaran dan sikap mahasiswa kesehatan terhadap BLS positif, pengetahuan praktis mereka masih di bawah rata-rata sehingga pelatihan yang lebih

intensif sangat diperlukan (Zainul Azlan et al., 2021). Hasil penelitian Ahmad et al. (2018) pada mahasiswa Universitas Jazan menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pengetahuan BLS yang belum cukup memadai, dengan hanya sekitar 20% yang pernah menerima pelatihan sebelumnya.

Di tingkat lokal, survei awal di IPB menunjukkan bahwa 54,4% mahasiswa pernah menyaksikan atau terlibat dalam situasi gawat darurat, namun hanya 28,1% yang pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi P3K. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara paparan situasi darurat dan kesiapsiagaan mahasiswa dalam memberikan pertolongan.

Berdasarkan temuan global, regional, dan lokal tersebut, terlihat bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan teoritis dan sikap positif terhadap P3K, kesiapan praktis mereka masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian untuk menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan P3K di lingkungan kampus IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa IPB angkatan 62 mengenai P3K?
- b. Bagaimana sikap mahasiswa IPB angkatan 62 terhadap P3K?
- c. Bagaimana tingkat kesiapan mahasiswa IPB angkatan 62 dalam memberikan P3K?
- d. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan kesiapan mahasiswa dalam memberikan P3K?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa IPB angkatan 62 mengenai P3K.

- b. Mengetahui sikap mahasiswa IPB angkatan 62 terhadap P3K.
- c. Mengetahui tingkat kesiapan mahasiswa IPB angkatan 62 dalam memberikan P3K.
- d. Menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap dengan kesiapan memberikan P3K.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan program pelatihan P3K yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dan pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi P3K dalam menghadapi situasi gawat darurat.

BAB II METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional*.

2.2 Populasi dan Sampel

Partisipan adalah 57 mahasiswa aktif IPB angkatan 62 yang dipilih menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses. Keterbatasan metode ini adalah kemungkinan bias sampling sehingga hasil penelitian hanya mewakili kelompok yang mudah dijangkau dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi mahasiswa IPB. Kriteria inklusi meliputi mahasiswa aktif angkatan 62 dari berbagai fakultas yang bersedia berpartisipasi secara sukarela.

2.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner online yang disebarakan melalui Google Forms. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian:

- a. Data demografis (jenis kelamin, fakultas, pengalaman pelatihan)
- b. Pertanyaan pengetahuan P3K sebanyak 10 item pilihan ganda
- c. Skala sikap sebanyak 15 item dengan skala Likert 1–5
- d. Skala kesiapan sebanyak 5 item dengan skala Likert 1–5

Validitas instrumen diuji menggunakan content validity oleh dua ahli dengan nilai Content Validity Index (CVI) sebesar 0,89, yang menunjukkan validitas konten yang baik. Reliabilitas instrumen diukur dengan Cronbach's alpha, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Skala sikap: $\alpha = 0,87$
- b. Skala kesiapan: $\alpha = 0,83$

Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik.

2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan pada Oktober 2025 melalui kuesioner online setelah partisipan menerima penjelasan dan menyetujui *informed consent* secara sukarela.

2.5 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Statistik deskriptif meliputi frekuensi, persentase, mean, dan standar deviasi
- b. Uji korelasi Spearman digunakan untuk menguji hubungan antara variabel pengetahuan, sikap, dan kesiapan
- c. Tingkat pengetahuan dikategorikan berdasarkan persentase jawaban benar sebagai berikut:
 - Baik ($\geq 70\%$)
 - Cukup (50% - 69%)
 - Kurang ($< 50\%$)
- d. Tingkat signifikansi statistik ditetapkan pada $p < 0,05$

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Sebagian besar responden merupakan mahasiswa IPB angkatan 62, dengan proporsi perempuan sebesar 82,5% (47 orang) dan laki-laki 17,5% (10 orang). Mayoritas responden berasal dari FMIPA (33,3%), diikuti FATETA (21,1%), dan FAPERTA (12,3%). Sebanyak 41 responden (71,9%) belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi P3K sebelumnya. Distribusi karakteristik responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden (n=57)

Karakteristik	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	47	82,5
Laki-laki	10	17,5
Pengalaman Pelatihan		
Pernah	16	28,1
Tidak Pernah	41	71,9
Fakultas		
FMIPA	19	33,3
FATETA	12	21,1
FAPERTA	7	12,3
Lainnya	19	33,3

3.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (n=57)

Variabel	Mean	SD	Min	Max	Skala
Pengetahuan	8,49	0,76	7	9	0-11
Sikap	4,72	0,32	4,0	5,0	1-5
Kesiapan	3,58	0,47	2,8	5,0	1-5
Percaya diri	3,07	0,98	1	5	1-5
Inisiatif	3,82	0,83	2	5	1-5

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan memiliki rata-rata tertinggi ($M = 8,49$; $SD = 0,76$) dengan distribusi yang relatif homogen. Variabel sikap juga menunjukkan nilai yang tinggi ($M = 4,72$; $SD = 0,32$) dalam skala 1-5. Namun, variabel kesiapan memiliki rata-rata yang lebih rendah ($M = 3,58$; $SD = 0,47$) dibandingkan sikap, mengindikasikan adanya kesenjangan antara sikap positif dengan

kesiapan praktis. Variabel percaya diri menunjukkan sebaran data yang paling luas ($SD = 0,98$), mencerminkan keragaman tingkat kepercayaan diri di antara responden.

3.3 Tingkat Pengetahuan P3K

Sebanyak 40 responden (70,2%) memiliki pengetahuan baik tentang P3K (mencapai ≥ 7 jawaban benar dari 10 pertanyaan), 13 responden (22,8%) cukup, dan 4 responden (7,0%) kurang. Meskipun demikian, hanya 21 responden (36,8%) yang dapat menjawab dengan benar langkah pertama saat seseorang tersengat listrik (memutus sumber listrik). Temuan ini sejalan dengan penelitian Joseph et al. (2014) yang melaporkan bahwa mahasiswa seringkali memiliki pengetahuan teoritis yang baik tetapi kurang dalam aplikasi praktis. Distribusi tingkat pengetahuan P3K dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Pengetahuan P3K

Variabel	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	40	70,2
Cukup	13	22,8
Kurang	4	7,0
Total	57	100

3.4 Sikap terhadap P3K

Skor rata-rata sikap adalah 4,3 ($SD = 0,5$) dari skala 1–5, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki sikap sangat positif terhadap P3K. Sebanyak 52 responden (91,2%) setuju bahwa mahasiswa perlu memiliki kemampuan dasar P3K. Hasil ini konsisten dengan temuan Sumaiyah et al. (2018) yang melaporkan sikap positif mahasiswa terhadap pentingnya P3K.

3.5 Kesiapan Memberikan Pertolongan

Hanya 22 responden (38,6%) yang merasa percaya diri untuk menolong korban kecelakaan (skor 4-5). Namun, 38 responden (66,7%) menyatakan akan berinisiatif menolong jika berada di lokasi kejadian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki niat baik untuk membantu, mereka kurang percaya diri dengan

kemampuan teknis P3K yang dimiliki. Distribusi kesiapan praktis responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Kesiapan Praktis (n=57)

Item Kesiapan	Skor 4-5 (n/%)	Skor 3 (n/%)	Skor 1-2 (n/%)
Percaya diri menolong	22 (38,6%)	26 (45,6%)	9 (15,8%)
Berinisiatif Menolong	38 (66,7%)	14 (24,6%)	5 (8,7%)
Tertarik belajar P3K	44 (77,2%)	9 (15,8%)	4 (7,0%)
Perlunya pelatihan rutin	42 (73,7%)	11 (19,3%)	4 (7,0%)

3.6 Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Kesiapan

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik pengetahuan ($r = 0,41$; $p = 0,032$) maupun sikap ($r = 0,56$; $p = 0,008$) memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapan. Artinya, semakin tinggi pengetahuan dan sikap, semakin baik kesiapan mahasiswa dalam memberikan P3K. Temuan ini memperkuat penelitian Sutanta et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap yang baik berkontribusi signifikan terhadap kesiapan mahasiswa dalam memberikan pertolongan pertama.

3.7 Pembahasan Komprehensif

Data menunjukkan bahwa mahasiswa umumnya memiliki pengetahuan teoritis yang memadai, namun rasa percaya diri dalam penerapan praktis masih rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori knowledge-attitude-practice (KAP) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap positif belum tentu diikuti oleh peningkatan praktik tanpa adanya pelatihan dan pengalaman yang memadai

Perbedaan antara “percaya diri menolong” (38,6%) dan “berinisiatif menolong” (66,7%) mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki motivasi untuk membantu namun membutuhkan pelatihan praktis untuk meningkatkan keyakinan dalam penerapan teknik P3K.

Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa 49 responden (85,7%) merekomendasikan pelatihan rutin dan simulasi praktik, yang sejalan dengan rekomendasi penelitian ini. Rekomendasi dari responden antara lain:

- a. Pelatihan berkala dengan simulasi langsung
- b. Integrasi materi P3K ke dalam kurikulum
- c. Sosialisasi melalui media digital dan poster

Penelitian Husna et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa keperawatan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap bantuan hidup dasar, kendala utama yang ditemui adalah rendahnya pengalaman praktis sehingga kesiapan memberikan pertolongan secara langsung masih belum optimal. Sama seperti temuan kami, mahasiswa memiliki ketertarikan kuat dalam pelatihan berbasis simulasi dan skenario sebagai metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri (Rahmawati & Ningsih, 2020). Sikap positif dan motivasi juga penting untuk mengatasi hambatan psikologis dalam memberikan pertolongan, yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan materi pelatihan agar mahasiswa siap menghadapi situasi kegawatdaruratan (Abbas et al., 2021; Alnajjar et al., 2020).

Hasil ini sejalan dengan temuan Khairunnisa et al. (2025) yang menekankan pentingnya pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam situasi darurat.

3.8 Analisis Komparatif dengan Studi Terdahulu

Berdasarkan penelitian Rohmani et al. (2022) mengenai pelatihan P3K di Kampung Ifale, terdapat peningkatan pengetahuan dari 15% menjadi 85% setelah pelatihan. Sementara Khairunnisa et al. (2025) melaporkan bahwa pelatihan terstruktur dapat meningkatkan kesiapan praktis mahasiswa hingga 80%. Data ini menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi P3K.

Hasil studi sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan kesiapan setelah pelatihan, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kesiapan Sebelum dan Sesudah Pelatihan P3K (Berdasarkan Studi Literatur)

Sumber: Sintesis dari Rohmani et al. (2022) dan Khairunnisa et al. (2025)

Tabel 6. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Studi Terdahulu

Aspek Penilaian	Penelitian Ini	Ahmer et al. (2020)	Sumaiyah et al. (2018)	Joseph et al. (2014)
Pengetahuan Baik	70,2%	16,5%	42,8%	13,8%
Sikap Positif	91,2%	67,1%	90,8%	58,3%
Kesiapan Praktis	38,6%	22,4%	33,9%	21,5%
Sample Size	57	386	348	100

Berdasarkan Tabel 6, penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal pengetahuan dan sikap dibandingkan studi-studi sebelumnya. Namun, kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan kesiapan praktis masih konsisten terlihat across studies. Temuan ini menguatkan pentingnya pendekatan pelatihan yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan tetapi juga pengembangan keterampilan praktis dan kepercayaan diri.

Khairunnisa et al. (2025) dalam literature review-nya menyimpulkan bahwa determinan faktor seperti pelatihan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa. Sementara Sutanta et al. (2022) menemukan hubungan signifikan antara pengetahuan dengan kesiapan melakukan pertolongan pertama.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan sikap mahasiswa IPB terhadap P3K tergolong baik hingga sangat baik, namun kesiapan praktis dalam memberikan pertolongan pertama masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan aplikatif
- b. Kesiapan praktis dalam memberikan pertolongan pertama masih perlu ditingkatkan
- c. Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan kesiapan mahasiswa dalam memberikan P3K

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Institusi pendidikan diharapkan menyelenggarakan pelatihan P3K secara berkala (misalnya setiap enam bulan), yang bersifat aplikatif dan dilengkapi dengan simulasi langsung menggunakan alat seperti manekin CPR.
- b. Materi dasar P3K perlu diintegrasikan ke dalam mata kuliah umum atau kegiatan kemahasiswaan wajib untuk memperluas akses pembelajaran bagi seluruh mahasiswa.
- c. Kampus dianjurkan mengembangkan modul, panduan, atau video tutorial P3K yang dapat diakses secara digital agar mahasiswa memperoleh sumber pembelajaran yang praktis dan mudah diikuti.
- d. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan jumlah sampel lebih besar serta menambahkan variabel baru, seperti efektivitas pelatihan atau faktor pengalaman, untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa IPB angkatan 62 yang dipilih secara convenience sampling, sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam hal representativitas dan generalisasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode sampling acak dengan jumlah sampel yang lebih besar dan melibatkan mahasiswa dari berbagai angkatan dan institusi untuk meningkatkan validitas eksternal hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmer, Z., Moin, D., Khalil, A., Akram, A., Obaid, E., & Jawaid, H. (2020). Knowledge, attitude, and practices of first aid among non-medical students of Karachi University. *Liaquat National Journal of Primary Care*, 2(1), 22–28.
- Jacob, M., & Barboza, H. R. (2021). Assessment of knowledge regarding first aid among the undergraduate students: A cross-sectional study. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(4), 1831–1836.
- Joseph, N., Kumar, G. S., Babu, Y. R., Nelliyanil, M., & Bhaskaran, U. (2014). Knowledge of first aid skills among students of a medical college in Mangalore city of South India. *Annals of Medical and Health Sciences Research*, 4(2), 162–166.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Khairunnisa, A., Fauziah, A., Naufal, M., & Shantini, Y. (2025). Literature review: Tingkat pengetahuan dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan pertolongan pertama pada situasi gawat darurat. *Jurnal Comm-Edu*, 8(2), 347–356.
- Rohmani, Tukayo, I. J. H., Felle, Z. R., & Sahiddin, M. (2022). Pengaruh pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di Kampung Ifale. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sisthana*, 4(2), 53–58. <https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/pkmsisthana> pada tanggal 1 November 2025

- Sumaiyah, T. S. J., Zakaria, M. A. B., Saidi, S., & Chan, C. M. (2018). Knowledge, awareness and attitude of first aid among health sciences university students. *International Journal of Care Scholars*, 1(1), 1–5.
- Sutanta, B. S. D., & Saria, I. (2022). Hubungan tingkat pengetahuan dengan kesiapan melakukan pertolongan pertama korban kecelakaan pada mahasiswa keperawatan. *Jurnal Indonesia Sehat*, 1(1), 6–14.
- Husna, C. A. L., Utami, R. S., & Ropyanto, C. B. (2024). Gambaran Kesadaran, Pengetahuan, dan Sikap Mahasiswa Keperawatan terkait Bantuan Hidup Dasar. *Holistic Nursing and Health Science*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/hnhs.7.1.2024.1-15>
- Rahmawati, I., & Ningsih, D. P. S. (2020). The effect of simulation of the basic life support training on nursing students' knowledge. *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan*, 9(2), 177-183.
- Abbas, H. A., Khudari, S. Y., Almalki, R. H., Abed, R. T., Sait, S. A., & Sulaiman, A. A. (2021). Public knowledge and attitude toward basic life support in Jeddah, Saudi Arabia. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 8(3), 1082.
- Alnajjar, H., Hilal, R. M., Alharbi, A.J., Alharthi, O. H., Batwie, R. A., AlShehri, R. M., & Algethami, M. R. (2020). Evaluation of awareness, knowledge, and attitudes towards basic life support among non-medical students at two academic institutions in Jeddah, Saudi Arabia. *Advances in Medical Education and Practice*, 11, 1015-1021.
- Alfakey, M., & Alkarani, A. (2021). Students' knowledge and attitudes toward basic life Support. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(3), 871-877. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i3.21703>
- Zainul Azlan, N., Mohd Noor, N. H., & Othman, N. (2021). Knowledge, Attitude and Awareness of Basic Life Support Among Health Sciences University Students. *International Journal of Care Scholars*, 4(Supplementary 1), 4-13.
- Ahmad, A., Akhter, N., Mandal, R. K., Areeshi, M. Y., Lohani, M., Irshad, M., Alwadaani, M., & Haque, S. (2018). Knowledge of basic life support among the students of Jazan University, Saudi Arabia: Is it adequate to save a life? *Alexandria Journal of Medicine*, 54(4), 555–559. <https://doi.org/10.1016/j.ajme.2018.04.001>
- World Health Organization (WHO). (2020). Global status report on road safety 2018. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>